

ЁШИ КАТТА ТЎЛА ҚОМАТЛИ АЁЛЛАР КИЙИМЛАРИ ДИЗАЙНИН ЛОЙИХАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА ДАСТЛАБКИ МАЪЛУМОТЛАР

Докторант Кодирова Д.Х.

Бухоро муҳандислик технологиялари институти

Аннотация: *Мазкур мақолада ёши катта истеъмолчиларнинг менталитети ва феъл-атворидан келиб чиқиб кийимларни дизайн лойиҳалаш, сегментланган-дифференциацияланган ёндашув нуқтаи назаридан кўриб чиқилади.*

Калит сўзлар: *субкултура, миллий кийим, гуруҳ, дизайн, сегмент*

Аннотация: *В настоящей диссертационной работе менталитет и поведение возрастных потребителей рассматривается с позиций сегментированного – дифференцированного подхода в дизайне проектирования костюма.*

Ключевые слова: *субкультура, национальной одежды, группа, дизайн, сегмент*

Abstract: *In this dissertation, the mentality and behavior of age-related consumers is considered from the standpoint of a segmented - differentiated approach in the design of costume design.*

Keywords: *subculture, national clothing, group, design, segment*

Ўзбекистонда катта ёшдаги аҳоли ўртасида кийимларга бўлган асосий талабни шакллантиришда жуда муҳим ва барқарор омиллардан бири аҳолининг менталитети ҳисобланади.

Айнан инсон қадриятлари ва қадрият йўналишлари, шунингдек, ёши катта одамларнинг хулқ-атвори ижтимоий вазиятини гуруҳларга бўлиб танлаш кийим дизайнини лойиҳалашда қўйиладиган вазифаларни тўғри баҳолашда ёрдам беради [1-2]. Бу тадқиқотларни олиб борган ҳолда гардеробни шакллантириш аҳолининг муайян гуруҳлари учун ижтимоий ва феъл-атвор меъёрлари ёки қадриятларини, инсоннинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиб амалга оширилади.

Феъл-атворнинг аксарият моделлари субмаданият билан тавсифланади. Субмаданиятлар (“Subculture”), социология, антропология ва маданиятшунослик субмаданият (атамаси), миллий, диний, ирқий хусусиятлар бўйича бирлашган ёки бир географик минтақада яшовчи кишилар гуруҳлари томонидан ифодаланиши мумкин бўлган гуруҳлага аталади [3-4]. Субмаданиятнинг ўзига хос

характеристикалари куйидагилар: меъёрлар, кадриятлар, менталитет, тил, феъл-атвор ва турмуш тарзи, анъаналар ва урф-одатлар, фолклор, севимли машғулотлар, дидлар, мода.

Омельченко таърифга “субмаданият – бу жамиятнинг умумий маданияти доирасида ўзига хос хусусиятга эга бўлган ижтимоий, этник ёки иқтисодий гуруҳ” ёндашувини ишлатган. “Субмаданият” тушунчаси фалсафаси психологлар А.В.Мудрик [59,60,61] ва бошқаларнинг ишларида кўриб чиқилган. Уларда ўзига хос субмаданиятларининг, асосан яққол ифодаланган турларининг таркибий ва мазмуний хусусиятлари тавсифланган. Буларга, биринчи навбатда, ёшлар, болалар, ўсмирлар субмаданиятлари ва бошқ. киради. Проф. Н.А. Коробцева томонидан 55-74 ёшдаги аёллар орасида “Youngold” – “ёш қариялар” гуруҳининг ажратилиши асослаб берилган [5-6]. Ушбу материалларни умумлаштириб, субмаданиятнинг таркибий қисмлари ва белгилари тизимлаштирилди (1.2-расм).

1.2-расм. Субмаданиятнинг таркибий қисмлари ва белгилари

Баъзан субмаданият тушунчаси хобби тушунчаси – инсоннинг бирон-бир машғулотга бўлган иштиёқи билан янгилишади [7]. Умумий севимли машғулотларга эга бўлган

одамлар жамоалари (масалан, хиппи ҳаракати) барқарор фэндом – (норасмий) субмаданият ҳамжамиятни шакллантириши мумкин бўлиб, уларнинг аъзолари санъат асарлари (маълум бир жанрга, фильмга, китобга, сериалга ва ҳок. ишқибозлик) билан боғлиқ умумий қизиқишга эга бўлган, лекин айна пайтда субмаданият белгиларига (умумий имидж, дунёқараш, ягона дид) эга бўлмайди [8-10].

Субмаданиятга шунингдек ёш, миллат, дин, ижтимоий гуруҳ ёки яшаш жойи каби омиллар ҳам таъсир қилади. Субмаданият вакили учун кийим услуби биринчи навбатда у субмаданиятларнинг барча турларида тарғиб қиладиган қарашлари ва кадриятларнинг намоиши бўлиб ҳисобланади. Бироқ одатда кўпчилик субмаданиятга ишончсизлик ёки норозилик билан қарашади. Субмаданият ҳукмрон маданиятдан ўзининг аниқ кадриятлар тизими, тили, кийими ва бошқа жиҳатлари билан фарқ қилиши мумкин. Ҳар бир мамлакат ўз маданиятига эга. Ўзининг бетақроқ маданияти билан машҳур бўлган юртимизда ўрта ва катта ёшдаги аёлларнинг кийиниш услубида бугунги кунда миллий либосларнинг мусулмонлар анъанавий кийими – ҳижоб билан уйғунлашиши кузатилмоқда [11-13].

Турли ёш классификацияларини таҳлил қилиш шунини кўрсатдики, турли мамлакатлар мутахассислари ўртасида ёшни даврийлаштириш бўйича қарашларда катта фарқлар мавжудлигини кўрсатди. Мазкур фарқлар ижтимоий-иқтисодий ҳолат, таълим даражаси, касбий фаолият хусусиятлари ва бошқ. билан белгиланади. Ушбу тадқиқот мақсадлари учун "ёши катта аёллар" 56 ёшдан ошган аёлларни назарда тутади. Ёши катта аёллар учун рақобатбардош кийимларни лойиҳалаш учун зарур маълумотларнинг етишмаслиги бу вазифани қийинлаштиради [14].

Ўтказилган таҳлиллар жаҳон миқёсида тикувчилик саноатини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларидан бири сифатида ёши катта аёллар учун кийимларни лойиҳалаш методологиясини ишлаб чиқишда “оммавий кастомизация” тамойилларини жорий қилиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади.

Адабиётлар рўйхати

1. Щанина Е.В. Практики поведения пожилых людей, направленные на повышение своего благосостояния, в современном российском обществе // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 2. С. 138—161.

2. Колосова В.В. «Исследования стереотипов возраста в новой социально-психологической реальности взгляды отечественных учёных». Мир науки. Педагогика и психология 2019, №5, Том7. 1-13ст.
3. Левикова С.И. Феномен молодежной субкультуры: социально-философский аспект: дисс. ... докт. филос. наук. М., 2002. 420 с.
4. Духова Л. И. Молодежная субкультура и культура современного общества. электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 3 (23). Т.
5. Коробцева Н. А., Петрова Е. А. Классификация дефектов женских фигур и проблема коррекции внешности // Швейная промышленность. – 1997. – №3. – С. 39–40
6. Н.А.Коробцева, Ваниева О.В. Импрессивное проект-е и формиру гардероба для пожилых женщин. Учеб.пособие.-М.: РИОМГУДТ, 2014,-33с.
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Субкультура>
8. Морозова Е.В. Щербакова А.В. Влияние молодежной субкультуры хиппи на западный текстильный дизайн второй половины - конца 60-х годов XX века.//дизайн и технология, 2016, №52.-с.26-35.
9. Мудрик А.В. Социальная педагогика : учебник для ст.высш. проф. образования / А.В.Муи доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.
10. Левикова С.И. Феномен молодежной субкультуры: социально-философский аспект: дисс. ... докт. филос. наук. М., 2002. 420 с.
11. Духова Л. И. Молодежная субкультура и культура современного общества. электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 3 (23). Т.
12. Ваниева О.В. Дизайн одежды для женщин пожилого возраста. дис... к.т.н.:05.19.04.-М-2016-206 с.
13. Кадырова Д.Х, НигматоваФ.У, Абдукаримова И. « Особенности дизайн проектирования одежды для пожилых» «Полиш сиенсе жоурнал» иссусе 1(34), жануарий 2021, 173стр.
14. Philip Kotler: Marketing Essentials, 1984. / Филип Котлер: Основы маркетинга. Перевод на русский язык: В. Б. Бобров. — М., 1990.